

Göç ve Çocuk İşçiliği

Gökhan KURT

Dr. Öğr. Üyesi., Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
gokhankurt@cumhuriyet.edu.tr
https://orcid.org/0000-0002-9439-0331

Makale Başvuru Tarihi : 16.08.2025

Makale Kabul Tarihi : 25.09.2025

Makale Yayın Tarihi : 25.10.2024

Makale Türü : Araştırma Makalesi

DOI: 10.5281/zenodo.17414261

Hilal YÜRÜK

Yüksek Lisans Öğrencisi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
hilalyuruk00@gmail.com
https://orcid.org/0009-0001-8809-6777

Anahtar

Kelimeler:

Göç,
İç Göç,
Çocuk İşçiliği,
Yoksulluk,
Aile Temelli Tarım

Özet

Çocuk işçiliği geliştirmekte olan ülkelerin olduğu kadar gelişmiş ülkelerin de başlıca sorunlarından biridir. Küresel ölçekte, "çocuk" ve "işçilik" kavramlarının birlikte anılması günümüzde kabul edilmemektedir. Fakat çocuk işçiliğinin çoğunluğu resmi verilere doğru aktarılmayan aile temelli tarım alanlarında gerçekleşmektedir. Bu durum hem geçimlik tarım hem de yerel ve bölgesel gıda sistemlerini besleyen ticari tarımı kapsamaktadır. Birçok çocuk ebeveynlerinin tarlalarında veya yakın akrabalarının tarlasında, genellikle düzenli olarak veya hatta tam zamanlı olarak çalışmaktadır. Çocukların çalıştırılmasının sadece bireysel ailevi sorunlardan değil, yapısal ekonomik eşitsizliklerden ve kültürel kabullerden kaynaklandığı unutulmamalıdır. Bu nedenle, toplumun tüm kesimlerinin çocuk hakları konusunda bilinçlendirilmesi, çocuk işçiliğini normalleştiren anlayışların değiştirilmesi gerekmektedir. Medyanın, eğitim kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle çocuk işçiliği konusunda kamuoyunda duyarlılık oluşturulması, sorunun çözümüne kalıcı adımlar atılmasına katkı sunulabilir. Gerek gelişmiş ülkelerde gerekse de geliştirmekte olan ülkelerde devletler, uluslararası ve ulusal kurum/kuruluşlar, işçi sendikaları ve sivil toplum örgütleri çocuk işçiliğiyle mücadele etmek için çeşitli çalışmalar yürütmektedir. Bu aktörler çocuk işçiliğini önlemek ve çocukları korumak amacıyla yasal düzenlemeler yapmak, farkındalık kampanyaları düzenlemek ve eğitim olanaklarını artırmak gibi farklı stratejiler geliştirmektedir.

A Study on the Relationship Between the Opportunities Provided by the Erasmus Program and Individual Development of Students

Abstract

Keywords:

Migration,
Internal Migration,
Child Labor,
Poverty,
Family-Based

Child labor is one of the main problems in both developing and developed countries. Globally, the concepts of "child" and "labor" are not accepted together today. However, most child labor occurs in family-based agricultural areas that are not accurately reflected in official data. This situation encompasses both subsistence farming and commercial agriculture that feeds local and regional food systems. Many children work regularly or even full-time on their parents' or close relatives' farms. It should not be forgotten that the use of child labor stems not only from individual family problems but also from structural economic inequalities and cultural acceptance. Therefore, it is necessary to raise awareness among all segments of society about children's rights and to change the perceptions that normalize child labor. The collaboration of the media, educational institutions, and civil society organizations to raise public awareness about child labor can contribute to taking lasting steps towards solving the problem. In both developed and developing countries, governments, national and international institutions/organizations, labor unions, and civil society organizations are carrying out various activities to combat child labor. These actors are developing different strategies to prevent child labor and protect children, such as enacting legal regulations, organizing awareness campaigns, and increasing educational opportunities.

1. GİRİŞ

Çocuk işçiliği sorunu, 21. Yüzyılda göç hareketlerinin hızlanması, savaşlar, açlık ve ekonomik eşitsizliklerin derinleşmesi ile birlikte küresel bir sosyal sorun olmuştur. Bugün dünyada birçok ülkede özellikle de az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde çocuk işçiliği yapısal bir sorun olarak karşımıza çıkmakta ve acilen çözülmesi gerekmektedir. Gelişmekte olan ülkelerden biri olarak Türkiye’de de çocuk işçiliği, mevcut sosyal sorunların başında gelmektedir. Ülkemizde gerek kırdan kente iç göç sürecinde gerekse de Suriyelilerin zorunlu dış göçler sürecinde haneye gelir getirmede çocuklar çalış(tır)mak zorunda kal(ın)mışlardır. Türkiye’de çocuk işçiliği sorunu, tarihsel olarak tarımda makineleşme ile kırsal alanlardan başlayan göç hareketleri sonucu kentsel alanlarda görülen bir sosyal sorun olarak dikkat çekmiştir. Bu dönemde ve daha sonrası iç göç süreçlerinde aile büyüklerinin kolay iş bulamaması ya da aile ekonomisine katkı sunması bakımından çocuklar iş hayatına katılmak zorunda kalmışlardır. Daha çok enformel sektörlerde, güvencesiz ve tehlikeli işlerde çalışmışlardır. Örneğin, sokakta çalışan çocuklar sorunu günümüzde de güncelliğini korumaktadır. İç göçler ve sonrasında yaşanan bir sosyal sorun olarak çocuk işçiliği sorunu, günümüzde de zorunlu dış göçler sonucu Türkiye’ye göç etmek zorunda kalan Suriyeli göçmen ailelerin yaşama tutunmaları sürecinde sıklıkla görülen bir sosyal sorun olmaya başlanmıştır. Zorunlu Suriye göçü ile ülkemize gelen göçmen büyük aile bireylerinin iş bulamaması ya da hane harcamalarını karşılamayacak düzeyde gelir elde etmeleri sonucu ortaya çıkmıştır. Suriyeli göçmenler Türkiye’nin büyük kentlerinde yaşamlarını sürdürmektedir. Yoksul olan ailelerin çalışma yaşında olan kişileri ve evin reisi iş bulamadığı için çocukların da çalışma hayatına dahil olmaları kaçınılmaz olmaktadır. Kentler genel güvensizlik yaratmakta ve çocukların fiziksel şiddet, cinsel şiddet vb. ile karşılaşma riskleri artmaktadır (Carter ve Roelen, 2017). Göçmen çocuk işçiler, ücret, sosyal koruma, barınma ve tıbbi koruma açısından daha kötü durumda olma eğiliminde olan göçmen işgücünün ortak dezavantajlarıyla karşı karşıyadır. Göçmen işgücü genellikle bütün ailelerden oluşur, göçmen ve mevsimlik işçilerin çocukları ebeveynlerinin yanında çalışırken, yalnızca ailenin reisi resmi olarak istihdam edilmektedir (ILO, 2010). Göçmen çocukların çoğunun tarım, ev işleri ve kentsel kayıt dışı ekonomi gibi sektörlerde çalıştığını ve sıklıkla tehlikeli çalışma koşulları ve istismar riskiyle karşı karşıya kaldığını tespit etmiştir.

Genelde çocukların canları pahasına çalışmak zorunda kaldıkları işler ise tehlikeli ve zor işler olmuştur. Çocuk işçiliği bağlamında incelenen literatüre bakıldığında, işte çalışan çocuğun potansiyel tehlikelerin çok sayıda olduğunu ve risk seviyelerinin yüksek olduğunu vurgulanmıştır. Çok fazla tarımsal çalışma ile erkek ve kız çocuklarının fiziksel, psikolojik ve sosyal nedenlerin bir kombinasyonu nedeniyle yetişkin işçilerden daha fazla risk altında olduğu vurgulanmıştır (Murray ve Hurst, 2009: 2).

2. ÇOCUK KAVRAMINA GENEL BİR BAKIŞ

Çocuk kavramı farklı şekillerde tanımlanmaktadır. Sözlük anlamında “insan yavrusu” olarak tanımlanan çocuk kavramı bedenen ve ruhen tam olarak erginlik kazanamamış, toplumun kendisine yüklediği görev ve rolleri kavramakta zorlanan, bakıma ve korunmaya gereksinim duyan birey şeklinde tanımlanmaktadır (Hacıoğlu, 1998: 1). Türk Dil Kurumu’na göre çocuk kavramı “bebeklik ile erginlik arasındaki gelişme döneminde bulunan oğlan veya kız; yavru, bala, uşak, velet; soy bakımından oğul veya kız; yavru, bala, döl, evlat, zürriyet; büyükler arasında daha az yaşlı olan kişi” olarak tanımlanmaktadır (Türk Dil Kurumu, 2025). Çocuk Hakları Sözleşmesine baktığımızda ise çocuk; “yaşama, barınma, güvenlik, eğitim, sağlık ve hukuki boyutta toplumsal olarak ailenin veya devletin koruduğu, hayatını iyi ve güzel bir biçimde devam ettirebilmek için yardıma gereksinimi olan, dikkat ve özen gerektiren bir varlık” (Güngör, 2009: 1) olarak değerlendirilmektedir. Kronolojik açıdan Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 1. maddesine göre, “18 yaşından küçük herkes” çocuk olarak tanımlanmaktadır (UNICEF, 1989).

Kanundan kanuna farklılık gösteren çocuk kavramı tanımı, evrensel kıstasların değil kültürel değerlerin hâkim olmasından ötürü çocuğa yüklenen anlamlar, toplumların niteliklerine göre değişiklik göstermektedir. Buna göre az gelişmiş bir toplumda aile, çocuğu iş gücü ve yaşlandıkları takdirde kendilerine bakacak bireyler olarak görmektedirler. Gelişmiş toplumlarda ailelerin eğitim seviyelerinin artması ile bu düşünce tarzının azaldığı görülmektedir (Yıldız, 2001: 114). Geleneksel kültürde çocuğa “yaşlılık güvencesi değeri” (Kağıtçıbaşı, 1991: 22) atfedilmektedir. Çocuklar gelecekte yaşlanan anne ve babanın bakım görevini yerine getirerek insan yaşamının son evresinin daha sorunsuz bir şekilde üstesinden gelinmesinde “tampon” bir rol oynamaktadırlar.

Geçmişte ve günümüzde çocuk ve çocukluk terimlerinin anlamı arasındaki fark her geçen gün biraz daha değişmektedir. Günümüzde özellikle de az gelişmiş ülkelerin gerek kentsel gerekse de kırsal alanlarında yerleşik bakış açısına göre çocuk, eskiden olduğu gibi, ekonomik bir araç, hastalık ve yaşlılık süreçlerinde kendilerine bakacak birey, anne babaya karşı duygusal bir bağlılık değeri taşıyan bir figüre sahiptir. Bu kavrama göre çocuk, iş olarak görülen ve yoksul ailenin sermayesine ve aile hanedanının ekonomik geçimine katkıda bulunan

olarak değer verilen bir birey olarak tanımlanmaktadır (Bulutay, 1995: 2). Bu nedenledir ki çocuklar üretim faktörlerinin bir öznesi olarak, hatta küçük olmalarına rağmen insan emeği faktörü olarak görülmüş, ailenin geçiminde katkı sağlamak adına zorla olsa bile belirli işlerde çalıştırılmışlardır.

Özetle çocuğa verilen değer bakımından gelişmemiş veya az gelişmiş toplumlarda bir “emek” unsuru ve “aile sigortası” görevi görürken gelişmiş toplumlarda “sevgi nesnesi” görevi görmektedir. Bu durum da beraberinde gelişmemiş toplumlarda çocuk işçiliği anlayışı daha hakim bir düşünce iken gelişmiş toplumlarda böyle bir beklenti ve değerlendirmeni olamayacağı ifade edilebilir.

3. ÇOCUK İŞÇİLİĞİ KAVRAMI

Çocuk işçiliği, çocukların çocukluklarını yaşamalarını engelleyen, fiziksel ve zihinsel gelişimlerine zarar verici, performanslarını, özgüvenlerini ve saygınlıklarının azalmasına neden olan, eğitim hayatlarına sürekli ve düzenli olarak devamlılık göstermelerine mâni olan ya da okulu bırakmalarına sebep olan tehlikeli işler olarak tanımlanmaktadır (ILO, 2022). Yine ILO tarafından tanımlanan çocuk işçiliği şunları içermektedir: ekonomik olarak aktif olan 5-11 yaş arasındaki tüm çocuklar, haftada 14 saat veya daha fazla ekonomik faaliyette çalışan 12-14 yaş arasındaki çocuklar ve çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerine ait olarak sınıflandırılan bir ekonomik faaliyette çalışan 12-17 yaş arasındaki çocuklar. Çocuk işçiliğinin en kötü biçimleri, (1) köle benzeri koşullarda kölelik veya ekonomik faaliyet, (2) veya pornografi, (3) uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığı gibi yasadışı faaliyetler ve (4) çocuğun sağlığına, güvenliğine veya ahlakına zarar vermesi muhtemel ekonomik faaliyetlerden oluşur. ILO, ilk üç türü çocuk işçiliğinin koşulsuz en kötü biçimleri olarak sınıflandırmaktadır (ILO, 2022).

Çocuk işçiliği uluslararası boyutlarda giderek yaygınlaşmış ve insanlık tarihi açısından küresel bir tehdit olmuştur. Bu yönüyle çocuk işçiliği, 21. yüzyılın en büyük sorunlarından biri olarak görülebilir. Özellikle de ülkelerin koşullarına bağlı olarak bu sosyal sorun ağırlaşmakta veya hafifleyebilmektedir. Bu koşulların farklılıkları, ülkelerin gelişmişlik seviyelerine, tarih ve sosyal yapılarındaki farklılıklara, çocuk işçiliğine yönelik yasal düzenlemelerde kayıtlı yaş sınırlarına ve çocukların yapacakları iş türlerine göre farklılıklar göstermektedir. Aynı zamanda, uluslararası parasal resmi belgelerde çocuk işçiliğinin bileşenlerinin farklı süreleri alınmakta ve çeşitli bölümlere göre sınıflandırılmaktadır (Çöpoğlu, 1998: 82).

İnsanlık tarihinde çocuk ve çocukluk kavramlarının tanımları sosyo-kültürel duruma göre her zaman değişebilmektedir. Topluların tarihsel evriminde ve ekonomik yapılarındaki zorunluluğa bağlı olarak çocuk işçiliği geçmişten günümüze hep var olmuştur denilebilir. Bu bakımdan çocuk işçiliğinin tarihsel gelişim sürecini incelediğimizde ise çocukların çalışmasını veya çalıştırılmasını tarih çağları içerisinde görebilir ve hatta yüzyıllar öncesine dayandığını bile söyleyebiliriz. Buna ilişkin olarak tarihsel süreçte çocuk işçiliği yalnızca kendine yetecek kadar tarım ekonomisinde çalışarak, kazanç elde etmek için gerçekleştirilmektedir (Yakın, 1994: 16). Tarım toplumlarında doğan ve büyüyen çocuklar modern toplumların aksine kazanç kaynağı olarak görülen hizmetçi rolündedirler. Modern yaşamda çocuk ile alakalı hukuki yaklaşımların, toplumların gelişmişlik seviyesine göre değişikliğe uğrayarak çocuğun, duygusal değerler açısından ön planda olan ve çalışma hayatından uzak olan aile bireyi olduğu söylenmektedir. Ancak bu söylem ya da kabul, çocuklar için oluşturulan ve uygun görülen hukuk kuralları ve insan haklarına ters düşen yönlerinden ötürü eleştirilere maruz kalmaktadır (Karakas ve Çevik, 2016: 890).

3.1. Sanayi Devrimi Öncesi ve Sonrası Çocuk İşçiliği

Sanayi Devrimi öncesi toplumlarda çocuklar, usta-çırak-kalfa tasnifine dayalı hiyerarşik bir yapıya dayalı olarak, tüccar ve sanatkârların yanında çırak olarak çalıştırılmaya başlanmaktaydı. Çırak olarak çalışmaya başlayan çocuklar iş gücünde bir faktör değildir, ancak girişimcilerin gelecekte bir meslek sahibi olabilmeleri için ek eğitim almaları gerekir. Usta-çırak ilişkisi, toplumda karşılıklı görev ve sorumluluk bilincinin olduğu bir ortamda mesleğin öğrenilmesi ve öğretilmesi esasına dayanmaktadır (Talas, 1981: 23).

Sanayi devrimi öncesi toplumlarda lonca sistemi bulunmaktaydı. Bu sistemle tüccar ve zanaatkârlar, üretim hacminin yanı sıra ürünlerin kalite ve fiyatını da kontrol etmekte, çırak alımı ve eğitiminde bir mesleki eğitim kurumu gibi hareket etmektedirler. Zamanla tarımda çalışmakta olan çocuklar, belirli çalışma normları ve odağında eğitim olan bir meslek örgütü olan loncalarda çalışmaya başladılar (Şihaliyev, 2020: 44). İnsanlık tarihinin ilk yıllarında avlanma, balık tutma ve hayvan avlama insanlar tarafından yapılırken zamanla bu işler kabile çocuklarına öğretilmiş ve daha sonra çocukların yaptığı işler haline gelmiştir. Aşiretlerin bir aile olarak yaşadığı sonraki yıllarda çocuklar, anne babalarıyla birlikte hasat, avlanma veya tarlalarda ve ormanlarda onlara yardım etmek için hayvanların bakılmasında da çalıştırılmışlardır (Erbay, 2008: 30).

Çocuk işçiliği kavramı tarihinin sanayi devrimi ile ortaya çıktığını ve hatta sanayi devriminin gelişimi ve değişimlerinin çocuk işçiliğinin mevcut durumunu açıklamak için önemli olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır (Şihaliyev, 2020: 32). On dokuzuncu yüzyılın sonlarında yazarlar genellikle toplumlarını kırsal-tarımsal bir ortamdan kentsel-endüstriyel bir ortama geçiş içinde gördüler. Bu basit ikilem, yeni toplumsal gelişmelerin tartışılmasını kolaylaştırdı ve ortaya çıkan kentsel-endüstriyel yaşamın geleneğe yönelik tehdidini vurgulamaktadır (Hareven, 1991: 101). Sanayi Devrimi sonrası süreçte üretimde başat aktör makineleşme süreci olmuştur. Makineleşme, üretimi ve rekabeti artırmış, büyük sermaye yatırımları, üretimin el aletleriyle yapıldığı fabrikalar çağını başlatmıştır. Dolayısıyla bilgi ve çaba gerektiren usta/çırak/tedarikçi ilişkisi çaba ve ödenek gerektiren usta/işçi ilişkisine dönüşmüş, el emeği gerekli işler çoğunlukla sabit ücretlerle kadın ve çocuklara yaptırılmaktadır (Çöpöğlü, 1998: 54). Birçok sosyal analist, üretim odağının çiftlikten fabrikaya taşınmasının, ailenin karşılıklı bağımlılığını azalttığına ve bireysel üyelere daha fazla sayıda mesleki seçenek sunduğuna inanmaktaydı (Hareven, 1991: 96).

Sanayileşme sonrası süreçte makineleşme süreci ile birlikte kırdan kente göç ve kente tutunmada ya da yaşama tutunmada çocuk işçiliği olgusu ortaya çıkmıştır. Nitekim Duyar ve Özener (2003: 12)'e göre, "kapitalizm kırsal alanlarda yaşayan ve tarımda çalışan ailelerin, kentsel alanlarda küçük iş yeri olan kişilerin çalışma ve faaliyetlerine engel olmuş ayrıca rekabetle baş edemediklerinden dolayı cinsiyet ve yaş ayrımı gözetmeksizin insanlar kentlere göç edip insani olmayan koşullarda fabrikalarda çalışmaya başlamak zorunda kalmışlardır." Bu hareketlenmenin sonucunda ise çocukların fabrikalarda çalıştırılması ve çocuk işçi statüsüne düşmesi de kaçınılmaz bir hal almıştır. Böylelikle ucuz işgücü olarak görülen çocukların emeğine ihtiyaç nedeniyle fabrikalarda çalıştırılmaları yaygınlaşmıştır. Bu süreç daha sonrasında o dönemin siyasal ve ekonomik bakış açılarındaki değişikliklerle birlikte tarihte ilk olarak iş sözleşmesi hazırlanması sürecini beraberinde getirmiştir. Liberalizmin temel sloganı olan "bırakınız yapsınlar, bırakınız gitsinler" anlayışı doğrultusunda iş sözleşmeleri taraflar arasında herhangi bir engel olmaksızın özgürce yapılmıştır. Fakat bu liberal yaklaşımın etkisiyle yapılan sözleşmeler, kapitalist sistemin gelişimini hızlandırmış ve zamanla acımasız kapitalizmin doğmasına zemin hazırlamıştır (Demir, 1995: 34). İngiltere'de çocuk işçiliğinin durdurulması adına çeşitli kanun teklifleri hazırlanmış, bazıları yasallaştırılsa da kanunların uygulanması mevcut siyasi sistem tarafından engellenmiş ve bu kanunlar çocuk işçiliğinin azalması ya da durdurulması için etkili olmamıştır (Demir, 1995: 36).

Sanayi sonrası toplumda göze çarpan dikkate değer bir olgu olarak hizmetler sektöründe artışın olması ve bu artışta da hizmetler sektöründe çocuk işçi sayısındaki artış durumudur. Sanayi sonrası toplum olarak günümüz toplumlarında hizmetler sektöründe istihdam, sanayi ve tarım sektörünü geride bırakmıştır. Hizmetler sektörünün payı ise zaten sürekli artış eğilimindedir (Halike ve Direk, 2023: 41).

Tablo 1. Dünyada istihdamın sektöre göre oransal gelişimi (%)

Yıl	Tarım	Sanayi	Hizmet
2000-2004	37,72	22,16	40,12
2005-2009	35,22	21,96	43,05
2010-2014	31,35	23,20	45,94
2015-2019	27,92	23,07	49,53

Kaynak: ILO, 2022

Dünya istihdamın yıllar itibariyle sektöre göre oransal gelişimi ele alındığında (Tablo 1) Dünya istihdam oranı içinde hizmet sektörünün payı yaklaşık %50,00 olmuştur. Nitekim 2024 yılı TÜİK İşgücü İstatistikleri verilerine göre, Türkiye'de istihdam edilen kişiler içinde hizmetler sektörünün (%57,9) ağırlığı görülmektedir. İstihdam edilenlerin hizmetler sektörü dışındaki oranları %14,8'i tarım, %20,7'si sanayi ve %6,6'sı inşaat sektöründe oldukları görülmektedir (TÜİK, 2024). Yukarıdaki tabloda da (Tablo 1) görüldüğü üzere sektörel bazda hizmetler alanında ciddi artışlar meydana gelmiştir. Buna paralel olarak çocuk işçiliğinin yaygın olduğu sektör hizmetler sektörü olmuştur.

Tablo 2. Dünya Çapında Çocuk İşçiliğinin Sektörlere Göre Dağılımı

Sektörler	Sayı
Tarım	12 milyon
Hizmet	34.1 milyon
Sanayi	16.5 milyon

Kaynak: (ILO, 2022).

3.2. Dünyada ve Türkiye’de Çocuk İşçiliği

Dünyadaki savaş sebebiyle oluşan zorunlu göçler ile birlikte gelen göçmenlerin yaklaşık yarısının reşit olmaması da çocuk işçiliği rakamlarını artıran ayrı bir sebeptir. 20. yüzyıl, çocuk işçilerin haklarının arandığı bir dönemin başlangıcı olmuştur. ILO ve Birleşmiş Milletler gibi bazı örgütler bu anlamda çok önemli adımlar atmış olsa da bu sorun hala ülkelerin gündeminde ve sorun olmaya devam etmektedir (Osan, 2009: 16; Yalçın, 2004: 33). Çocuk işçiliği dünyada yasal olmayan yollarla uygulanmaktadır. Çocuk işçiliği çocuk kavramından uzak, sömürüye ve istismara açık hayatlarını tehlikeye sokan durumlar ortaya koymaktadır. Normal şartlarda çocuğun temel ihtiyaç ve gelişimindeki gereksinimler erginlik sonrasına kadar dahi ebeveynlerin yükümlülüğünde olmasına karşın şartların olumsuzluğu çocukları ekonomik hayata girmeye itmektir (Tiryakioğlu, 1991: 63-66).

Tablo:2 Çocuk İşçiliğinin Bölgelere Göre Dağılımı

Afrika	92 milyon
Asya-Pasifik	49 milyon
Amerika Kıtaları	8.3 milyon
Avrupa ve Orta Asya	8.3 milyon
Arap Ülkeleri	2.4 milyon

Kaynak: (ILO, 2022)

Güney Asya, hâlihazırda dünyadaki en yüksek çocuk işçiliği yaygınlığı arasında yer almaktadır ve Güney Asya’da çocuk işçiliğine maruz kalan tahmini 16,7 milyon (5-17 yaş) çocuk bulunmaktadır. COVID-19 krizinin tüm boyutları hala ortaya çıkmakla birlikte, pandeminin bölge ekonomileri üzerinde önemli bir olumsuz etkisi olduğu açıktır. Önceki salgın hastalıklar/finansal krizler deneyimi, Korona virüs salgınının çocuk işçiliğinde artışa yol açacağını göstermektedir. Mevcut COVID-19 salgınının Güney Asya da dâhil olmak üzere gelişmekte olan ülkelerde köleliğin ve çocuk işçiliğinin artmasına yol açabileceği yollar şunlardır: Geçim kaynakları ve ekonomik fırsatların kaybı; işverenlerin daha güçlü teşvikleri ve belki de sömürü için daha geniş bir alanı vardır; azınlıklara ve göçmenlere karşı daha fazla ayrımcılık sömürüyü kolaylaştırabilmektedir (Idris, 2020).

2000 yılından itibaren 16 yıl süreyle, çocuk işçi olarak çalışan çocuk sayısında 94 milyonluk bir azalma sağlanmıştır. Aynı dönemde tehlikeli işlerde çalışan çocuk sayısı da yarı yarıya düştü. Ancak bu olumlu ilerleme, 2012 ile 2016 yılları arasında yavaşladı. Bu süreçte, çocuk işçi sayısındaki azalma yalnızca 16 milyonla sınırlı kaldı ve önceki dört yıllık dönem olan 2008-2012’deki azalmanın sadece üçte biri seviyesinde gerçekleşti. Tehlikeli işlerde çalışan çocukların sayısındaki düşüş de benzer bir şekilde yavaşladı. 2016 ile 2020 yılları arasında ise çocuk işçiliğinde artışlar gözlemlendi. Bu dört yıllık süreçte çocuk işçilerin yüzdesi değişmezken, mutlak sayı 8 milyonun üzerinde bir artış gösterdi. Aynı şekilde, tehlikeli işlerde çalışan çocukların yüzdesi hemen hemen aynı kaldı fakat toplam sayıları ise 6,5 milyon kadar arttı. Kırsal alanlarda yaşayan çocuk işçilerin sayısı 122,7 milyon iken, kentsel alanlardaki çocuk işçi sayısı 37,3 milyondur. Kırsal bölgelerde çocuk işçiliği oranı (%13,9), kentsel alanlardaki oran (%4,7) ile kıyaslandığında neredeyse üç kat daha yüksektir. (ILO, 2022).

Türkiye tarihinde çocuk işçiliğinin gelişimine bakıldığında, toplumun çocuk işçileri yetiştirmek gayesiyle çalıştırdığı görülmektedir. Eski Türk devletlerinde dahi ustaların yanında çalıştırılmaları ve meslek öğrenmeyle ilgilendikleri saptanmıştır. İlerleyen tarihlerde de Osmanlı Devleti’nde çocukların meslek gruplarında yetiştirilmeleri ahilik sistemiyle belli bir zemine oturtulmuştur (Arkan, 2011: 11). Tarihsel olarak ahilik sistemi, “XIII. asırda Anadolu Selçuklu Devleti döneminde doğmuş, Osmanlı Devleti döneminde 700 sene varlığını devam ettirmiş ve XVIII. asırdan sonra adının değişmesi ile “esnaf birliği” biçiminde kurumsallaşmıştır” (Bekçi vd., 2021: 273). Yine Bekçi vd., (2021: 297)’ya göre, “ahilik sisteminde ilk eğitim, 10 yaşından küçük çocukların yamalık eğitimi almasıyla başlamaktadırlar. Yamalık eğitimine başlayan çocuklar, iki sene hiçbir ücret almadan zaviyelerde manevi olarak yetiştirilir ve karın tokluğuna çalıştırılmaktadırlar. Daha sonra iki kalfa ve bir ustadan eğitim görerek bir üst aşamaya yani ustalığa adım atıldığı bir eğitim sistemi söz konusudur”. Bu sistemde çocuk işçiliğinin meslek edinme şeklinde bir süreç şeklinde ilerlediği görülmektedir.

Cumhuriyet dönemine gelindiğinde ise 1950’li yıllardan sonra tarımda makineleşme süreci ile birlikte kırdan kentsel alanlara yönelik kitlesel göç hareketleri meydana gelmiştir. Bu göç hareketleri sonucunda kentsel alanlara tutunmada ya da uyum sağlamada çocuk işçiliği olgusu ortaya çıkmaya başlanmıştır. Türkiye 1950’li yıllarda Marshall Planı dâhilinde yapılan yardımlar ve kredilerin verilmesi ile tarımda hızlı bir traktörleşme, makineleşme sürecinin başlaması ile kırdan traktör ve toprak sahibi olmayan aileler köyde geçimlerini sürdüremeyince, geçinmek adına kentlere göç etmeye başlamışlardır. Kentlerde gecekondulaşmaya sebebiyet

veren yoksul aileler aynı zamanda kentte hemen iş bulamadıkları için yaşamlarını idame ettirebilmek adına çocuklarını da çalıştırmaya başlamışlardır (Tekeli, 2008: 112). Yaşanan bu göç hareketi yıllar içerisinde devamlılık göstererek 1990'lı yıllarda Türkiye'de hız kazanarak kırsal-kentsel göç hareketleri, beraberinde önemli sosyal ve ekonomik dönüşümler getirmiştir. Bu süreçte, göç eden ailelerin şehir yaşamında karşılaştıkları geçim zorlukları, çocukların eğitim hakkından feragat ederek iş gücü piyasasına girmelerine yol açmıştır. Özellikle küçük yaşta çalışan çocuklar, yoğun olarak sanayi ve hizmet sektörlerinde düşük ücretli ve güvencesiz işlerde istihdam edilmiştir (Tatar, 2024: 1446). Bu durum daha sonrasında Türkiye'de doğurganlık oranının artışı, istihdam sorunlarının artışı, ekonomik yoksulluk, ekonomik eşitsizlik sorunları ile birlikte daha da derinleşmiştir. Maddi imkânsızlıklar içinde yaşayan aileler, çocuklarını erken yaşta çalışmaya yönlendirmek zorunda kalmış, bu da çocukların yaşlarına ve gelişimlerine uygun olmayan işlerde çalışmasına sebep olmuştur. Bir de buna son yıllarda savaş nedeniyle Suriyelilerin zorunlu olarak Türkiye'ye gelmeleri çocuk işçiliği sorununu devam ettirmiştir.

Suriyeli mültecilerin ülkeye gelmesiyle çocuk işçi sayısında zorunlu bir artış olduğu ve çalışma koşullarının zorlaştığı söylenebilir. Bu sosyoekonomik problemin temel kaynağının mülteciler olduğunu söylemek de yanlış olur. Araştırmalar sonucunda sorunun asıl kaynağının emek piyasasında meydana gelen bozulmalar olduğu belirtilebilir. Göçmen çocukların içinde bulunduğu handikaplı durumun onları eğitim hayatından uzak bir yaşama itmesi, ailelerin geçim için zorunlu kazanç sağlama gereksinimi, çocuk işçiliğine engel olacak önemli yaptırımların noksanlığı ve işveren tarafın düşük ücret tercihi bu durumu giderek artıran sebepler arasında bulunmaktadır (Lordoğlu ve Aslan, 2018).

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 20 Kasım 1989 tarihinde Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeyi kabul etmiştir. Ancak taraf olan devletlerin de taahhüt ettiği bu sözleşmede belirtilen oyun oynama hakkının çocuklardan alınması önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Göç zorlanan çocukların büyük bir kısmının çalışmak zorunda olduğu için oyun oynama hakkından mahrum kaldığı görülmektedir. Oyun oynama haklarının ellerinden alınması çocukların psiko-sosyal gelişimlerini olumsuz etkileyen bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır (UNICEF, 2025).

Türkiye de hali hazırda bulunan risk grubundaki çocuklara, Suriye iç savaşından kaçıp gelen göçmen çocuklarda dâhil olmuştur (Gencer, 2019: 7). Anne babanın topluma uyum sağlayamaması durumunda bu durum, değişen sosyo-kültürel ve ekonomik koşullarda uyum sağlamak zorlanan kişilerin çocuklarını da olumsuz etkilemekte ve çevrelere de bu durumu yansıtmaktadır. (Gencer, 2019: 8). Bahadır ve Uçku'nun (2016) yapmış oldukları çalışmalarının sonucuna göre çalışmaya dâhil ettikleri çocukların yaklaşık 1/3'ünün çalışmakta veya iş aramakta olduğu ve bu çocukların hiçbirinin Türkiye'de eğitimine devam etmediği saptanmıştır.

4. ÇOCUKLARIN ÇALIŞMA ALANLARI VE ÇALIŞMALARINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER

Ülkemizde çocuk işçiliğinin yaygınlığı yalnızca ekonomik yoksullukla açıklanamaz. Bazı aileler, gelecekte iş bulma şansını arttırmak için çocuklarının meslek edinmelerini sağlamak için onları çalışma ortamlarına sevk etmektedir. Bu amaçla çocuklar, sanayi, mobilya ve tamircilik gibi meslek dallarına çırak olarak çalışmalarını talep etmektedirler. Ebeveynlerin bu tercihleri işverenler açısından da olumlu karşılanmaktadır. Çünkü işveren için çırak olarak işe başlayan çocuklar, ucuz iş gücü kaynağını oluşturmaktadır. İşçi maliyeti azalan işveren daha fazla kazanç elde etme arzusu çocuk işçiliğini her zaman tercih etme eğiliminde olmuştur. Ülkemizde çocuk işçiliğinin kayda değer yaygınlığının gerekçeleri arasında toplumun alışlagelmiş bakış açısı yer almaktadır (Karaman ve Özçalık, 2007: 33). Çocuk işçiliği, sanayi ve zanaat sektörlerinin yanı sıra hizmet ve tarım alanlarında da yaygın bir şekilde görülmektedir. Özellikle mevsimlik tarım işçiliği, çocukların ağır ve uzun süreli fiziksel çalışmaya maruz kaldığı bir alandır. Sokakta çalışmak, ayakkabı boyacılığı, pazarcılık ya da atık toplama gibi faaliyetler de kent merkezlerinde sıkça karşılaşılan çocuk emeği örneklerindedir (Toksöz, 2006: 42). Bununla birlikte tekstil atölyeleri gibi kayıt dışı sektörlerde çocukların denetimsiz koşullarda çalıştırıldığı bilinmektedir. Bu durumun temelinde, denetim eksikliği, çocuk iş gücünün ucuzluğu ve toplumsal düzeyde bu durumun yeterince sorun olarak görülmemesi yatmaktadır (ILO, 2021: 17). Tüm bu etkenler, çocukların hem fiziksel hem de psiko-sosyal gelişimlerini olumsuz yönde etkilemekte ve eğitim haklarının ihlal edilmesine neden olmaktadır.

Türkiye'ye Suriye iç savaşı nedeniyle gelen mülteci ailelerin çocukları da çocuk işçiliği bağlamında özel bir risk grubu oluşturmaktadır. Bu çocuklar, hem göçmen olmanın getirdiği sosyoekonomik kırılganlıklar hem de yasal güvencelerden yoksun olmanın sonucu olarak kayıt dışı, güvencesiz ve ağır koşullarda çalıştırılmaktadır. Dil bariyeri, eğitim olanaklarına sınırlı erişim, ayrımcılık ve sosyal dışlanma gibi faktörler bu çocukların çalışma hayatına itilmesini kolaylaştırmakta, aynı zamanda onların temel haklara erişimini daha da zorlaştırmaktadır. Özellikle şehirlerin kenar mahallelerinde ve sanayi bölgelerinde Suriyeli çocuklar, uzun çalışma saatlerine,

düşük ücretlere ve kötü muameleye maruz kalmakta; bu durum çocuk işçiliğinin etnik ve göç temelli eşitsizlik boyutunu da gözler önüne sermektedir (UNICEF, 2020). Göçmen çocukların çalıştıkları alanlarda yaşadıkları sömürü, onların hem eğitim sisteminden uzaklaşmasına hem de toplumsal entegrasyonlarının sekteye uğramasına neden olmaktadır. Bu nedenle Suriyeli çocuk işçiliği, hem göç hem de çocuk hakları ekseninde ele alınması gereken çok katmanlı bir sorundur. Human RightsWatch (2015)'ın raporuna göre Suriyeli çocuklar, Türkiyeli çocukların kendileriyle dalga geçtiklerini, onlarla alay ederek 'Suriyeli, Suriyeli' diye bağırdıklarını, bazen kendilerine vurduklarını, rencide edildiklerini ve kötü muamele gördüklerini ifade etmişlerdir.

Çocuk işçiliği, küresel ölçekte toplumsal eşitsizliklerin ve ekonomik yoksunlukların en görünür sonuçlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Carter ve Roelen (2017)'e göre, tarımda çocuk işçiliğinin küresel bir sorun olduğunu ve tarım sektörünün çocuk işçilerin çoğunluğunu oluşturduğunu ortaya koymaktadır. Bölgeler ve ülkeler arasında tarım genellikle çocukların ekonomik faaliyetleri için ana sektördür. Bununla birlikte, ülkeler arasında ve ülke içinde çocuk işçiliğinin yaygınlığında önemli farklılıklar bulunmaktadır. Tarımsal çocuk işçiliği, esas olarak küçük toprak sahibi aile çiftliklerinde ücretsiz çalışmadır, ancak aynı zamanda ticari çiftliklerde ve tarlalarda ve ayrıca zorla ve insan ticareti mağduru çocuk işçiliği yoluyla da bulunabilmektedir. Çocuk işçiliği, bitkisel üretim, hayvancılık (çobanlık dâhil) ve ormancılığın yanı sıra balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği ile de ilgilenmektedir. Tarımsal çocuk işçiliğinde kızlardan daha fazla erkek var ve her ikisi de genç, bazen 10 yaşından önce başlama eğilimindedir. Kızlar tarımsal ve ev içi görevleri birleştirme eğilimindedir ve çalışmaları daha görünmezdir, erkek ergenlerin ise tarımda tehlikeli işlerde kadın akranlarına göre daha fazla olma olasılığının yüksek olduğu bilinmektedir.

Çocuk işçiliği çok çeşitli formlara bürünebilirken üstelik çocuk işçiliği ile mücadele vahim bir önem arz ederken başlangıç 182 sayılı ILO Sözleşmesi'nin 3'üncü maddesinde tanımlanan en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğine verilmektedir. İlgili sözleşme maddesi gereğince en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliği;

- Çocukların alım ya da satımı ve ticareti, borç karşılığında veya bağımlı olarak çalıştırılması ve askeri çatışmalarda çocukların zorla ya da mecbur tutularak kullanılmasını da içerecek şekilde mecburî çalıştırmaları gibi kölelik ve benzeri uygulamaların tüm biçimlerini;
- Çocuğun fahişelikte, pornografik yayınların üretiminde veya pornografik gösterilerde kullanılmasını ya da ilgili amaç doğrultusunda tedarik ve sunumunu;
- Çocuğun bilhassa ilgili uluslararası anlaşmalarda belirtilmiş olan uyuşturucu maddelerin üretim ve ticaretini yapma gibi yasal olmayan faaliyetlerde kullanılmasını, bunlar için tedarikini ya da sunumunu;
- Doğasına veya gerçekleşen koşullar itibarıyla çocukların sağlık, güvenlik veya ahlaki gelişimleri açısından zararlı olan işleri kapsamaktadır.

Doğasına aykırı gerçekleşen koşullar nedeniyle çocuğun fiziksel, zihinsel ya da ahlaki iyi olma halini tehlikeye düşürecek işler ise "tehlikeli işler" olarak tanımlanır (ILO, 2022).

5. ÇOCUK İŞÇİLİĞİNDE GÖÇ FAKTÖRÜ

Çocuk işçiliği, özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yaygın olarak görülen ve küresel düzeyde süregelen bir sorundur (Çakaloz ve Sevinçok, 2017: 91). Günümüzde Türkiye'de de çocuk işçiliği, çözümlenmesi gereken öncelikli sosyal meselelerden biridir. Teknolojik ilerlemelerle birlikte iş gücü piyasalarında yaşanan yoğun rekabet, birçok gelişmekte olan ülkede çocukların ucuz iş gücü olarak istihdam edilmesine neden olmaktadır. Bu durumun oluşmasında ülkelerin ekonomik, kültürel ve toplumsal yapıları belirleyici rol oynamaktadır. Türkiye'de çocuk işçiliği sorunu da büyük ölçüde yapısal toplumsal sorunlardan kaynaklanmaktadır.

Türkiye'de 1950'li yıllarda kırdan kente hızlı kitlesel göçler sonucu yeni gelinen yerde istihdam sorunlarının ortaya çıkmasından çocuk işçiliği sorunu ortaya çıkmıştır. Yeni gelinen yerde aile büyüklerinin iş bulamamaları ve geçim sıkıntılarının üstesinden gelebilmek amacıyla çocuklar ailede gelir getirici işlerde çalışmak zorunda kalmışlardır. Daha çok düzensiz ve düşük gelirli işlerde (kâğıt mendil satıcılığı, ayakkabı boyacılığı, atık madde toplayıcılığı, vb. işler) çocuklar çalışarak aile ekonomisine katkı sağlamaya çalışmışlardır. 1990'lı yıllara gelindiğinde Türkiye'de yoğun iç göç hareketleri yaşanmaya devam etmiştir. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden büyük şehirlere yönelen zorunlu göçler, çocuk işçiliği sorununu daha görünür ve yaygın hale getirmiştir. Terör olayları, güvenlik gerekçeleri ve ekonomik yoksunluk nedeniyle kırsal alanlardan kent merkezlerine göç eden aileler, geldikleri şehirlere barınma, istihdam ve eğitim olanaklarına erişimde ciddi güçlüklerle karşılaşmıştır (Erder, 1997: 28). Bu durum, çocukların eğitimden koparak aile bütçesine katkı sağlamak amacıyla iş gücü piyasasına girmelerine neden olmuştur. Bu süreçte çocuklar; inşaat, tekstil, ayakkabı

üretimi, tamirhaneler ve küçük sanayi atölyelerinde düşük ücretlerle, uzun saatler ve kayıt dışı koşullarda çalıştırılmışlardır (Türkcan, 2012). Ayrıca seyyar satıcılık, ayakkabı boyacılığı, simitçilik gibi sokak işlerinde de çocuk emeği yaygın hale gelmiştir. Çocuk işçiliği, bu dönemde kentsel yoksulluğun en görünür yansımalarından biri haline gelmiş ve çocukların fiziksel, duygusal ve bilişsel gelişimlerini olumsuz yönde etkilemiştir (Erder, 1997: 30). Bunların yanı sıra mevsimlik göçmenlerin çocukları genellikle ebeveynleriyle birlikte göç etmektedir ve çocuk işçiliğine karşı özellikle savunmasızdırlar. Varış noktalarındaki mevsimlik çalışma alanları genellikle tarım alanlarıdır (Van de Glind, 2010: 4).

Türkiye'nin yalnızca iç göç kaynaklı çocuk emeğiyle değil, dış göçle gelen mülteci çocukların yaşadığı sorunlarla da yüzleştiği bir döneme girildiği söylenebilir. Suriye iç savaşının ardından Türkiye'ye gelen sığınmacı ailelerin kent yaşamına entegrasyon süreçlerinde yaşadıkları ekonomik ve sosyal zorluklar, çocuk işçiliğini de beraberinde getirmiştir. Yoksulluk, kayıt dışı yaşam koşulları ve dil bariyerleri, Suriyeli çocukların eğitimden koparak işgücüne katılmalarına neden olmaktadır. Özellikle tekstil atölyeleri, küçük imalathaneler, tarım ve sokak satıcılığı gibi alanlarda düşük ücretlerle ve uzun saatler çalıştırılan bu çocuklar, hem fiziksel hem de duygusal açıdan ciddi risklerle karşı karşıya kalmaktadır (Erdoğan, 2017a: 15; Türk vd., 2024a: 172-173). Farklılıkları nedeniyle yerliler aralarında oluşabilecek gerginlik ve düşmanlık, mülteci çocuklar üzerinde ciddi travmalara yol açan istismar, dışlanma, ötekileştirme ve yabancı düşmanlığı gibi toplumsal baskılara sebebiyet vermektedir (Türk vd., 2024a; Ervüz ve Türk, 2023). Bu durum, çocukların çevrelerine ve topluma karşı güvensiz bağlar kurmasına neden olmakta; kin, nefret ve öfke gibi olumsuz duygular taşımalarına yol açmaktadır. Sonuç olarak, “bu çocuklarda saldırganlık, stres, yalnızlık ve içine kapanıklık gibi pek çok davranış bozukluğu gelişebilir ve çatışma eğilimleri” (Gencer, 2019: 47) artabilir. Suriyeli çocukların yaşadığı bu durum, sadece ekonomik değil, aynı zamanda insani ve eğitimsel bir kriz olarak da değerlendirilmelidir.

Kentleşmenin beraberinde “kentlileşmeyi getirememesi sorunun sosyolojik boyutunu oluşturmakta ve kırdaki çocuk kavramının kentlerde de kalıcı hale gelmesinde etkili olmaktadır. Böylece köyde tarlada çalışan bir çocuğun şehirde bir atölyede ya da bakkalda çalışması doğal kabul edilmektedir (Erdoğan, 2017b: 103). Çocuk emeğine ekonomik yönden duyulan ihtiyacın sebeplerinden biri kent yaşamına hazır ve alışık olmama durumu ve göç sonrasında düzenli gelirden mahrum olmak söylenebilir. Bunun yanında göç ile birlikte şehre göç sonucunda şehirleşme olgusuna adapte olamama durumu sorunun eğitimsel ve toplumsal olduğunu göz önüne sermektedir. Şehirde belli bir emek sınıfına giremeyen çocuğun vasıf olmaksızın farklı alanlarda çalışması normal karşılanmaktadır. Göç eden kişilerin gittikleri ülkede yerli nüfusa göre daha kötü koşullarda çalışmak zorunda kaldıkları gerçeği bilinmektedir. Bu doğrultuda Çiğerci (2018: 111), göçmenlerin gelir seviyesi açısından yerli nüfusla karşılaştırıldığında daha dezavantajlı bir konumda olduğunu söylemektedir. İşverenler göçmen emeğini suiistimal edip sömürür. Göçmenler emek piyasasında her zaman ‘öteki’ olarak görülüp yerli halka göre daha kötü konumlarda çalıştırılmaya maruz kalır. Çocuklar açısından bu durum kırsal yaşamdan uzak ve giderek büyüyüp değişen kentlerde küçük işletmeciler ve tarım sektöründe çalışan aileler rekabet ortamının olmamasından ekonomik yaşamda yalnız kalıp ağır koşullarda işgücü piyasasında bulunmaya itilmiştir. Böylelikle çocukların bu şartlarda ekonomik hayata girmesiyle çocuk işçi sınıfı çoğalmıştır (Duyar ve Özener, 2003: 12). Az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde çocuk olmanın maliyetinin daha yüksek olduğu bilinmesine rağmen, çocukluğun risklere ve sorunlara açık olduğu görülmektedir. Savaşlar, göç süreçleri gibi çocuklara yük olan ve zarar veren birçok sorunun başında, yoksulluk sorunu ile birleşen felaket ve kriz durumlarının geldiği söylenebilir (Gencer, 2019: 33). Örneğin Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV)’ın değerlendirmesine göre, Türkiye’de yoksul hanelerde yaşayan çocuk sayısı oldukça fazladır ve azalma eğilimi de göstermemektedir. 2017’de yüzde 40,8 olan yoksul çocuk oranının 2022’de yüzde 43,8’e yükselmiştir. Hanelerin 2022 gelirlerine göre, 0- 17 yaş grubunda 7,03 milyon çocuk bulunmaktadır (Cunedioğlu ve Uzunırmak, 2024).

Zorunlu göç, bireylerin savaş, şiddet veya baskı gibi nedenlerle yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalmalarıdır. Bu durum, özellikle çocukları savunmasız hâle getirir. Göç ile birlikte ülkeye gelen çocuklar Türkçe bilmeseler dahi çalışma yaşamına katılmak zorunda kaldıkları bilinmektedir (Bahadır ve Uçku, 2016: 122). Göç, bireyleri yalnızca fiziksel yer değişikliğiyle sınırlı kalmayan, aynı zamanda ciddi duygusal, sosyal ve psikolojik yükler taşıyan çok boyutlu bir süreç olarak etkilemektedir (Erdoğan, 2017b: 42). Bireyler göç yolculuğu boyunca neredeyse her türlü riske ve pek çok travmaya maruz kalabilmektedirler. Göç süreçlerinde en fazla etkilenen ve zarar gören kesimin ise Suriyeli çocuklar olduğu ifade edilmektedir (Gencer, 2019: 34). Mevcut ortamın olumsuz özelliklerinin yanı sıra Suriyeli çocuklar da ötekileştirme ile karşı karşıya kalmaktadır. İnsanların yerinden edilmeleri, biyolojik, sosyal ve ruhsal olarak travmatik bir süreçtir. Zorunlu göç sürecine maruz kalan ya da yerinden edilen kişiler, savaş ve göç sırasında da baskı ve zulme maruz kalabilmekte, çeşitli zihinsel ve fiziksel işkencelere maruz kalabilmekte ya da cinsel şiddet mağduru olabilmektedir. Bu süreçlerde

ölüm tehditleri almış, sevdiklerinin ölümüne tanık olmuş, travmatik deneyimler yaşamış çok fazla insan bulunmaktadır (Gencer, 2019: 34).

Göç ve çocuk ilişkisinde önemli konulardan biri de çocuk ve eğitim konusudur.138 sayılı ILO Sözleşmesi, Madde 7(b), okula devam etme zorunluluğu veya alınan eğitimden yararlanma kapasitesi" olmaması koşuluyla12 veya 13 yaşındaki çocuklar için hafif işlere izin verilebileceğini öngörmektedir (ILO, 1973).

Bireylerin sığındıkları ülkede karşılaştıkları toplumsal kabul, uyum, entegrasyon ve geleceğe hazırlık sürecinde, kapsayıcı ve nitelikli bir eğitim sisteminin mülteci çocuklar üzerinde hem koruyucu-önleyici hem de geliştirici ve güçlendirici bir etkisi olduğu söylenebilir. Göç eden çocukların eğitim sistemine dahil edilmesi ve okula devamlarını sağlayacak yapısal mekanizmaların oluşturulması, onların dil öğrenmelerine, akranlarıyla kaynaşmalarına, okul dışındaki risklerden uzak durmalarına, bilişsel gelişimlerini desteklemelerine ve yeni ülkede nitelikli istihdam sürecine hazırlanmalarına katkı sağlayarak geleceğe daha güçlü bir şekilde adım atmalarını mümkün kılabilir (Gencer, 2019: 66).

Gencer (2019)'in göç sürecindeki çocuklar üzerine yaptığı çalışmada, çocuklar; Türkiye'ye geldiklerinden beri hep çalışmak zorunda kaldıklarını fakat Suriye de sadece okula gittiklerini, burada çok az ücretler karşılığında çalışmak zorunda kaldıklarını, kimi çocuklar ise hiç okula gidemediklerini, gidenlerin ise dışlandıklarını ifade etmişlerdir.

Kaştan ve Bozan (2016)'ın yapmış oldukları çalışmaya göre; kırdan kente göçle gelen çocukların okulda uyum problemleri yaşadıkları, düşük ders başarılarının olduğu, öğretmenlerle zıtladıkları, şiddet uygulamaya çalıştıkları, hırsızlık problemlerinin yaşandığı, arkadaşları ile kavga ettikleri, ekonomik sıkıntılar yaşayan ailelerin okula çağırıldıklarında gelmemeleri sorun çıkaran çocuğun rahatlama yaşamasına ve kendisine çeki düzen vermemesine neden olmaktadır. Yoksul ailelerin geçim derdine düşmelerinden dolayı çocuklarıyla ilgilenemedikleri sonucuna varılmıştır.

Göç hareketliliği sonrasında çocukların korunması sorunu ortaya çıkması ile birlikte sivil toplum alanında organizasyonlar ortaya çıkmıştır. Çocuklar, toplumların en savunmasız bireyleri arasında önemli bir yer tutarken, göç etmiş çocuklar bu grupta daha da hassas bir kategori olarak öne çıkmaktadır. Uluslararası ve ulusal düzeyde çocukları korumayı amaçlayan çeşitli yasa, kurumlar, kuruluşlar ve dernekler bulunmaktadır. Çocuk haklarının korunması alanında en kapsamlı uluslararası belge Birleşmiş Milletler (BM) Çocuk Hakları Sözleşmesi'dir (Türk vd., 2024b). Bunun yanı sıra, "Çocuk Mahkemelerinin Yönetimi Hakkında Birleşmiş Milletler Askeri Standart Kuralları, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmeleri, Acil Durumlar ve Silahlı Çatışmalarda Kadınlar ile Çocukların Korunmasına İlişkin Bildiri ve Çocuğun Korunması ve Esenliğine İlişkin Toplumsal ve Hukuksal İlkeler Bildirisi gibi uluslararası düzenlemeler, çocukların haklarının korunmasına önemli katkılar sağlamaktadır" (Altuntaş, 2003). Türkiye'de çocuk hakları alanındaki düzenlemeler, 1989'da Çocuk Hakları Bildirgesi'nin kabulü ile ivme kazanmıştır. Ülkemiz, 1992 yılında ILO tarafından yürütülen Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Uluslararası Programı'na katılım sağlamıştır. Çocukların korunması amacıyla Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu gibi kamu kurumları önemli roller üstlenmekte; yerel yönetimler ise çocuk işçiliğini önleme ve çocukları koruma odaklı çeşitli projeler yürütmektedir. Ayrıca, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü çocukların korunmasına yönelik kritik görevler gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda, birçok sivil toplum kuruluşu da çocukların haklarının korunması için destekleyici hizmetler sunmaktadır. Kuruluşlar bakımından; yine Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) başta olmak üzere, Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Göç İdaresi Başkanlığı gibi kuruluşlar çocuk haklarını koruyan uluslararası ve ulusal kuruluşlardır.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Çocuk işçiliği, modern köleliğin bir şeklidir. Hem dünya hem de Türkiye için son derece önemli bir mesele olan göçmen ve mülteci çocukların işçilik durumu, yalnızca az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ulusal ölçekte çözüme kavuşturması gerekli görülen bir sorun olarak değerlendirilemez. Bu karmaşık problem, küresel bir boyutta ele alınmalıdır. Çünkü bu sıkıntı gelişmiş ülkelere doğrudan veya dolaylı olarak tesir edeceği düşünülmektedir. Gelişmiş ülkelerde çocuk işçiliği problemi genel anlamda çözüme kavuşmuş olsa da çocuk işçiliğini tetikleyen en önemli unsur olan göç tetikleyebilir ve bu problem tekrardan gün yüzüne çıkabilmektedir. Çocuklar, sığınacak bir ülkeye gelmeden önce savaş ve zorunlu göç süreçleri sırasında karşılaşılabilecekleri olası riskler, acil eylem planları veya acil durum planlamaları kapsamında önceden değerlendirilmelidir. Bu riskler arasında travma, yas, kayıp, taciz, istismar, susuzluk, açlık, yorgunluk,

yaralanma ve sakatlanma gibi durumlar bulunmaktadır. Bu nedenle, bu durumlara yönelik gerekli hazırlıkların yapılması büyük önem taşımaktadır. Günümüz de devam eden çocuk işçiliği problemi sosyal bir sıkıntı olarak kabul görmektedir. Küreselleşme ile artan ekonomik rekabet ortamı, ülkelerin hali hazırda var olan yoksulluk, işsizlik, sağlık imkânlarının yetersizliği, eğitim imkânları ve oranlarının yeterli olmayışı ve bunun yanı sıra varlıklı zümrenin daha ucuz işgücüne talebi sonucu özellikle kırdan kente ve Suriye'den ülkemize göç etmiş ailelerin geçinme sıkıntılarının artması ile çocukların çalıştırılması çocuk işçiliğinin önlenmesi hususunda engel teşkil etmektedir. Kentlerde yaşamlarını idame ettirmeye çalışan ve çocukluklarını yaşamadan çalışmaya zorlanan çocuklar, hem sağlık ve güvenlikleri olumsuz etkilenmekte (çünkü birçok tehlikeli işte çocuklar çalışmakta, iş kazalarına ve kalıcı sağlık sorunları yaşamaktadırlar) hem de eğitimden uzaklaştığı için gelecekteki olumsuz etkilenmektedir. Bu yönüyle çocuk işçiliği yalnızca belirli bölgelerin veya düşük gelirli ülkelerin sorunu değil, küresel bir insan hakları meselesidir. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda tüm toplumların ortak sorumluluk alması, çocukların eğitim ve sağlıklı bir yaşam hakkını güvence altına almak için gerekli adımları atması gerekmektedir.

Çocuk işçiliğinin hem çocuk hem de genel olarak toplum için potansiyel olarak zararlı sonuçlarının yaygın olarak takdir edilmesi, çocuk işçiliğini ortadan kaldırmaya yönelik uluslararası eylemleri tetiklemiştir. ILO, 138 ve 182 sayılı Toplantılarıyla, Birleşmiş Milletler 1989'da Çocuk Hakları Sözleşmesi ile ve UNICEF bu fenomenle mücadeleye yönelik uluslararası çabaların ön saflarında yer almıştır. ILO, UNICEF ve Dünya Bankası, çocuk işçiliğine yönelik uzun vadeli çözümler geliştirmeye yönelik daha geniş kapsamlı çabaların bir parçası olarak, Aralık 2000'de Çocukların Çalışmalarını ve Etkilerini Anlamak (UCWProject) adlı kurumlar arası bir araştırma programı başlatmıştır. Çocuk işçiliği, çözümü bulunmayan bir sorun değildir. Fakat bu meselenin büyüklüğü, hızlı ve bireysel bir çözüm üretilmesini zorlaştırmaktadır. Bu bağlamda, çocuk işçiliği sorununun çözümü için hem zamana yayılan bir plan oluşturulmalı hem de ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli paydaşların işbirliği ile soruna gerek doğrudan gerekse de dolaylı olarak yaklaşılmalıdır. Uzun vadeli ve çok yönlü stratejiler geliştirilmediği sürece çocuk işçiliği sorunu devam edecek, pek çok çocuk hak ettiği güvenli ve sağlıklı çocukluk dönemini yaşama fırsatından mahrum kalacaktır.

KAYNAKÇA

- Altuntaş, B. (2003). *Mendile, Simit'e, Boyaya, Çöpe Ankara Sokaklarında Çalışan Çocuklar*, İletişim Yayınları.
- Arkan, G. (2011). *Sanayi Sitesinde Çalışan Çocuk İşçilerin Çalışma Koşulları ve İstismara Bakışı*, [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Gaziantep Üniversitesi.
- Bahadır, H., & Uçku, R. (2016). İzmir'in Bir Mahallesinde Yaşayan 6-17 Yaş Arasındaki Suriyeli Çocukların Çalışma Durumları ve Çalışma Durumlarını Etkileyen Etmenler, *Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi*, 30(3), 117-124.
- Bekçi, İ., Apalı, A., & Çulcu, T. (2021). Ahilik Sisteminin Gelişimi Ve Mali Yapısı İle 1872-1875 Yıllarına Ait Ahi Evran Vakfının Muhasebe Kayıtlarının İncelenmesi, *Bilimname*, (46), 273-304.
- Bulutay, T. (1995). *Türkiye'de Çalışan Çocuklar*. Ankara: Devlet İstatistik Enstitüsü Yayını.
- Carter, B., & Roelen, K. (2017). *Prevalence and Impacts Of Childlabour In Agriculture*. https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5ba50ae140f0b6053af73b71/95_96_child_labour_in_agri__revis_ed_20.10.17_.pdf (Erişim Tarihi: 12.04.2025).
- Ihlamur-Öner ve N. Ş. Öner (Ed.), *Küreselleşme Çağında Göç* (ss. 107-134) içinde. İletişim Yayınları.
- Cunedioğlu, H. E., ve Uzunırmak, Y. (2024). Türkiye'de Çocuk Yoksulluğu: Mevcut Durum Ve Riskler (TEPAV Notlar). Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı, https://tepav.s3.eu-west-1.amazonaws.com/upload/mce/2024/notlar/turkiyede_cocuk_yoksullugu_mevcut_durum_ve_riskler.pdf (Erişim Tarihi: 12.09.2025).
- Çakaloz, B., & Sevinçok, D. (2017). Türkiye'de Çalışan Çocuklar ve Ruh Sağlığı, *İş Yazıları Dergisi*, 89-100.
- Çöpoğlu, M. (1998). *Çocuk İşçiliği*, [Yayımlanmamış doktora tezi]. İstanbul Üniversitesi.
- Demir, F. (1995). *İş Hukukunda Çocuk İşçiler*. Çalışan Çocuklar ve Genç İşçilerin Sorunları, Çözüm Yolları Ulusal Sempozyumu, (TÜRK-İŞ Yayınları No. 188, ss. 20-35). Ankara: Türk-İş.
- Duyar, İ., & Özener, B. (2003). *Çocuk İşçiler Çarpık Gelişen Bedenler*, Ütopya Yayınevi.

- Erbay, E. (2008). *Çocuk İşçi Olmak - Çocuk İşçiliğine Retrospektif Bakış*, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Yayını.
- Erder: (1997). *Kentsel Gerilim*, Um:Ag Yayınları.
- Erdoğan, M. (2017a). *Urban Refugees from 'Detachment' to 'Harmonization' Syrian Refugees and Process Management of Municipalities: the Case of Istanbul*, Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları.
- Erdoğan, M. (2017b). *Kentleşme ve Sosyal Dışlanma: Göçmenlerin Kentsel Yaşama Entegrasyonu Üzerine Sosyolojik Bir İnceleme*, Siyasal Kitabevi.
- Ervüz, C., & Türk, A. (2023). Sosyodemografik Değişkenler ve Dindarlık Eğiliminin Suriyeli Sığınmacılara Yönelik Yabancı Düşmanlığına(Zenofobi) Etkisi, R.Vehachart (Ed.), *Avrasya 8th International Conference on Social Sciences* (ss. 287-298) içinde. Academy Global Publishing House.
- Gencer, T. E. (2019). *Göç Süreçlerindeki Çocukların Karşılanamayan Gereksinimleri, Haklara Erişimleri ve Beklentileri: Ankara ve Hatay'da Yaşayan Suriyeli Çocuklar Örneği*, [Yayımlanmamış doktora tezi]. Hacettepe Üniversitesi.
- Güngör, M. (2009). *Mersin'de Sokakta Çalışan ve Yaşayan Çocuklar – Sorunlar/Çözümler*. Mersin Valiliği Yayınları.
- Hacıoğlu, B. C. (1998). Yeni Türk Ceza Kanunu Tasarısının Çocuk ve Küçük Ceza Hukukuna İlişkin Hükümleri. *Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, 4(1), 1-20.
- Halike, Z., & Direk, M. (2023). Dünyada ve Belli Başlı Ülkelerde Nüfus ve İşgücü Gelişiminin İncelenmesi. *Eurasian Journal Of Agricultural Economics (EJAE)*, 3(1), 34-45.
- Hareven, T. K. (1991). The History of the Family and the Complexity of Social Change. *The American Historical Review*, 96(1), 95–124.
- Human Rights Watch (2015). *Geleceğimi Hayal Etmeye Çalıştığımda Hiçbir Şey Göremiyorum: Türkiye'deki Suriyeli Mülteci Çocukların Eğitime Erişiminin Önündeki Engeller*, https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/turkey1115tu_web.pdf (Erişim Tarihi: 12.03.2025).
- Idris, I. (2020). Impact of COVID-19 on Child Labour in South Asia. https://opendocs.ids.ac.uk/articles/report/Impact_of_COVID19_on_Child_Labour_in_South_Asia/26432290?file=48082090 (Erişim Tarihi: 12.05.2025).
- ILO-International Labour Organization. (1973). *Asgari Yaş Sözleşmesi*, <https://www.ilo.org/tr/resource/138-nolu-asgari-yas-sozlesmesi> (Erişim Tarihi: 12.05.2025).
- ILO-International Labour Organization. (2010). *Accelerating Action against Child Labour*, https://www.ilo.org/sites/default/files/202505/Global_Report_on_Child_Labour_2010_En.pdf (Erişim Tarihi: 13.05.2025).
- ILO-International Labour Organization. (2021). *Çocuk İşçiliğiyle Mücadelede Küresel Durum ve Eğilimler*. Uluslararası Çalışma Örgütü Yayınları.
- ILO-International Labour Organization. (2022). *Çocuk İşçiliği*. <https://www.ilo.org/ankara/areas-of-work/child-labour/lang--tr/index.htm> (Erişim Tarihi: 04.05.2025).
- Kağıtçıbaşı, Ç. (1991). *İnsan-Aile-Kültür*. Remzi Kitabevi.
- Karakaş, B., & Çevik, Ö. C. (2016). Çocuk Refahı: Çocuk Hakları Perspektifinden Bir Değerlendirme. *Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 18(3), 887-906.
- Karaman, B., & Özçalık, M. (2007). Türkiye'de Gelir Dağılımı Eşitsizliğinin Bir Sonucu: Çocuk İşgücü. *Yönetim ve Ekonomi Dergisi*, 14(1), 25-41.
- Kaştan, Y., & Bozan, İ. (2016). Yöneticiler Açısından Göçün Eğitim Üzerindeki Etkisi: Bir Durum Çalışması. *Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi*, 3(5), 105-129.
- Lordoğlu, K., & Aslan, M. (2018). Görünmeyen Göçmen Çocukların İşçiliği: Türkiye'deki Suriyeli Çocuklar. *Çalışma ve Toplum*, 2(57), 715-732.
- Murray, U., & Hurst, P. (2009). *Mainstreaming Responses for Improvement of the Girl Child in Agriculture*. In *FAO-IFAD-ILO Workshop on Gaps*. Rome. University College Cork, Ireland: FAO.

- Osan, F. (2009). *Çalışan Mobilya İşkolu Örneği* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Hacettepe Üniversitesi.
- Şihaliyev, G. (2020). *Uluslararası Boyutta Çocuk İşçiliği, Çocuk İşçiliğine Karşı Hukuki Düzenlemeler ve Mücadele Programları* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. İstanbul Üniversitesi.
- Talas, C. (1981). *Çocuk, Çocuk Haklarının Evrimi ve Ülkemizdeki Durumu*. A.Ü.S.B.F. Yayını.
- Tatar, M. (2024). Türkiye’de Çocuk İşçiliği Sorunu ve Çözüm Önerileri: Çocuk İşçiliği İzleme Merkezlerinin Kurulması. *Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi*, 15(44), 1439-1453.
- Tekeli, İ. (2008). *Türkiye’de Kentleşme Yazıları*. Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
- Tiryakioğlu, B. (1991). *Milletlerarası Özel Hukukta Çocuklara İlişkin Kurallar*. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yayınları.
- Toksöz, G. (2006). *Türkiye’de Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Politikaları ve Uygulamalar*. Uluslararası Çalışma Örgütü Yayınları.
- TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu), (2024). *İşgücü İstatistikleri*, <https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Isgucu-Istatistikleri-2024-54059#:~:text=%C4%B0stihdam%20edilenlerin%20%14%2C8',sekt%C3%B6r%C3%BCn%C3%BCn%20pay%C4%B1%20ise%20de%C4%9Fi%C5%9Fim%20g%C3%B6stermedi>. (Erişim Tarihi: 18.09.2025).
- Türk Dil Kurumu (2025). *Çocuk*. <https://sozluk.gov.tr/> adresinden 27 Mart 2025 tarihinde alınmıştır.
- Türk, A., Ervüz, C., & Özler Ervüz, F. (2024a). Suriyelilere Yönelik Tehdit Algısının Yabancı Düşmanlığına (Zenofobi) Etkisi. *Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 34(1), 167-176.
- Türk, A., Işık, A., Atmaca, Y. E., Çelik, E., Çulha, B., & Kolcu, K. (2024b). Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Çocuk Haklarına İlişkin Tutumlarının İncelenmesi. *Yalova Sosyal Bilimler Dergisi*, 14 (2), 163-175.
- Türkcan, M. (2012). *Çocuk İşçilerin Medya Kullanım Alışkanlıkları* [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Ankara Üniversitesi.
- UNICEF. (1989). Convention on the Rights of the Child. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child> (Erişim Tarihi: 30.05.2025).
- UNICEF. (2020). *Türkiye’de Mülteci Çocukların Durumu: Eğitim, Koruma ve Temel Hizmetlere Erişim*. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu.
- UNICEF. (2025). *UNICEF*. <https://www.unicef.org/> adresinden 28 Mart 2025 tarihinde alınmıştır.
- Van de Glind, H. (2010). *Migration and Child Labour: Exploring Child Migrant Vulnerabilities and Those of Children Left Behind*. International Labour Office (ILO), International Programme on the Elimination of Child Labour (IPEC).
- Yakın, E. (1994). *Pattern of Child Labour Unrural Turkey*. ILO-IPEC Yayını.
- Yalçın, Ö. (2004). Türkiye’de Çalışan Çocukların İstismarı [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Yıldız, Ö. (2001). Çocuk İstihdamında Toplumsal Değişme Sürecinin Getirdiği Yeni Ögeler. *Türkiye’de Çalışan Çocuklar Semineri*. (28–31 Mayıs 2001) Ankara: Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE).